

ARTIGO ORIGINAL

A história das legislações sobre violência doméstica no Brasil e o marco da Lei Maria da Penha

The History of Domestic Violence Legislation in Brazil and the Landmark of the Maria da Penha Law

La Historia de las Legislaciones sobre Violencia Doméstica en Brasil y el Hito de la Ley Maria da Penha

Mariana Giulia Chaves Prates¹

Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira²

RESUMO

O presente artigo analisa a trajetória histórica da legislação brasileira sobre violência doméstica, destacando o marco representado pela Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Parte-se de uma perspectiva histórico-jurídica para compreender como, desde o Código Criminal do Império de 1830, passando pelo Código Civil de 1916 e pelo Código Penal de 1940, o ordenamento jurídico contribuiu para a invisibilização da violência de gênero e para a manutenção de estruturas patriarcais. A análise enfatiza o papel dos movimentos feministas e a influência de tratados internacionais, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que culminaram na responsabilização internacional do Brasil no caso Maria da Penha. Discute-se, ainda, a efetividade da lei e os avanços posteriores, como a tipificação do feminicídio e a ampliação das medidas protetivas, destacando os desafios persistentes, como a subnotificação, a insuficiência da rede de proteção e as resistências culturais. Conclui-se que, embora a Lei Maria da Penha represente um marco normativo reconhecido internacionalmente, sua efetividade depende da articulação entre legislação, políticas públicas e transformação cultural.

Palavras-chave: Violência doméstica. Lei Maria da Penha. Feminismo. Direitos humanos. Brasil.

ABSTRACT

This article analyzes the historical trajectory of Brazilian legislation on domestic violence, highlighting the milestone represented by Law nº 11.340/2006, known as the Maria da

¹ Mestre em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade (PPGEISU-UFBA). Bacharel em Humanidades com ênfase em Estudos Jurídicos (UFBA). Graduanda em Direito (UFBA) E-mail: marianapratesufba2017@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3031-7191>

² Professora Associada III e chefe do Departamento II da Faculdade de Educação (FACED/UFBA); Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento (PPGDC) e do Mestrado profissional em Educação; Professora Colaboradora do Curso de Licenciatura em Teatro (UFBA); Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento. E-mail: uraniamaia@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1462-2233>

Penha Law. From a historical-legal perspective, it examines how, since the Criminal Code of the Empire of 1830, through the Civil Code of 1916 and the Penal Code of 1940, the legal system contributed to the invisibility of gender-based violence and the maintenance of patriarchal structures. The analysis emphasizes the role of feminist movements and the influence of international treaties, such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women, which culminated in Brazil's international accountability in the Maria da Penha case. It also discusses the law's effectiveness and subsequent advances, such as the criminalization of femicide and the expansion of protective measures, while highlighting persistent challenges, including underreporting, insufficient support networks, and cultural resistance. It concludes that although the Maria da Penha Law represents an internationally recognized normative framework, its effectiveness depends on the articulation between legislation, public policies, and cultural transformation.

Keywords: Domestic violence; Maria da Penha Law; Feminism; Human rights; Brazil.

RESUMEN

Este artículo analiza la trayectoria histórica de la legislación brasileña sobre violencia doméstica, destacando el hito representado por la Ley nº 11.340/2006, conocida como Ley Maria da Penha. Desde una perspectiva histórico-jurídica, se examina cómo, desde el Código Criminal del Imperio de 1830, pasando por el Código Civil de 1916 y el Código Penal de 1940, el ordenamiento jurídico contribuyó a la invisibilización de la violencia de género y al mantenimiento de estructuras patriarcales. El análisis resalta el papel de los movimientos feministas y la influencia de tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que culminaron en la responsabilidad internacional de Brasil en el caso Maria da Penha. Asimismo, se discute la efectividad de la ley y los avances posteriores, como la tipificación del feminicidio y la ampliación de las medidas de protección, destacando los desafíos persistentes, como la subnotificación, la insuficiencia de la red de atención y las resistencias culturales. Se concluye que, aunque la Ley Maria da Penha representa un marco normativo reconocido internacionalmente, su efectividad depende de la articulación entre legislación, políticas públicas y transformación cultural.

Palabras clave: Violencia doméstica; Ley Maria da Penha; Feminismo; Derechos humanos; Brasil.

INTRODUÇÃO

A violência doméstica constitui-se em uma das mais persistentes e graves violações de direitos humanos, manifestando-se como fenômeno estrutural enraizado nas relações patriarcais e na desigualdade de gênero. No Brasil, historicamente, as relações entre homens e mulheres foram reguladas por normas jurídicas que, em maior ou menor medida, legitimaram práticas de subordinação feminina, seja por meio da tutela do pai ou do marido, seja pela ausência de mecanismos protetivos específicos contra agressões no espaço privado.

Ao longo do século XIX e boa parte do século XX, o ordenamento jurídico brasileiro esteve marcado por dispositivos que naturalizavam a autoridade masculina e a violência de gênero. O Código Criminal do Império de 1830 e o Código Penal Republicano de 1890 não previam qualquer proteção diferenciada à mulher vítima de violência doméstica, reduzindo o tema a infrações de menor potencial ofensivo. O Código Civil de 1916 reforçava a figura da “pátria potestade”, atribuindo ao marido a condição de chefe da sociedade conjugal e relegando à mulher o papel de dependente. Esse cenário jurídico refletia, portanto, a invisibilidade da violência doméstica como problema social e jurídico relevante.

Somente a partir da segunda metade do século XX, em diálogo com o movimento feminista e com a ascensão de instrumentos internacionais de proteção aos direitos das mulheres, a violência doméstica passou a ser compreendida como questão pública e de direitos humanos. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), de 1979, e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), de 1994, foram fundamentais para reposicionar a problemática da violência de gênero no cenário internacional e pressionar os Estados a adotarem legislações específicas.

No caso brasileiro, a condenação do Estado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2001, no episódio envolvendo Maria da Penha Maia Fernandes, mulher vítima de tentativa de homicídio por parte do marido, em contexto de reiterada violência doméstica, representou um divisor de águas. A decisão expôs a inércia estatal e reforçou a necessidade de um marco normativo robusto, culminando na promulgação da Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Essa lei não apenas tipificou formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas também instituiu

medidas protetivas de urgência, criou juizados especializados e estabeleceu a articulação entre o sistema de justiça e políticas públicas de atendimento.

Diante desse panorama, este artigo tem por objetivo analisar a trajetória histórica da legislação brasileira referente à violência doméstica, destacando o percurso desde a normatividade excludente do século XIX até a positivação da Lei Maria da Penha como marco jurídico e social. Busca-se compreender de que maneira o ordenamento jurídico contribuiu tanto para a manutenção da desigualdade de gênero quanto para sua superação parcial, situando a Lei Maria da Penha como ponto de inflexão. A metodologia utilizada é de caráter histórico-jurídico e documental, valendo-se da análise de diplomas legais, tratados internacionais e doutrina especializada.

DO BREVE HISTÓRICO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

A análise histórica da legislação brasileira evidencia que, por longo período, a violência doméstica foi invisibilizada pelo Direito, seja pela ausência de previsão normativa específica, seja pela legitimação de práticas patriarcais que colocavam a mulher em posição de subordinação. No Código Criminal do Império de 1830, não havia menção expressa à violência doméstica como conduta criminosa diferenciada. A tutela penal restringia-se a delitos contra a vida e a integridade física em sentido amplo, sem considerar as peculiaridades da violência praticada no âmbito das relações familiares (BRASIL, 1830). Esse silêncio normativo refletia a concepção da família como espaço privado, imune à intervenção estatal, em consonância com o ideário patriarcal vigente no século XIX (PINSKY; PEDRO, 2012).

O Código Penal Republicano de 1890 também não rompeu com essa lógica. Embora tenha ampliado o rol de crimes e estabelecido penas mais detalhadas, a violência conjugal continuava a ser tratada como questão privada, sem medidas de proteção específicas às mulheres (BRASIL, 1890). O Estado, portanto, mantinha-se distante da esfera doméstica, reforçando a ideia de que o lar era domínio de autoridade masculina, cabendo ao marido disciplinar a esposa e os filhos (PRIORE, 2013).

O Código Civil de 1916 reforçou esse paradigma ao consagrar a figura do “chefe da sociedade conjugal” na pessoa do marido, atribuindo-lhe poderes amplos sobre a

esposa e os filhos. A mulher casada era considerada relativamente incapaz, necessitando de autorização do marido para praticar atos da vida civil. Esse regime jurídico institucionalizava a desigualdade de gênero e legitimava a subordinação feminina, criando terreno fértil para a perpetuação da violência doméstica sem responsabilização efetiva (BRASIL, 1916).

O Código Penal de 1940, em vigor até hoje, ainda que com inúmeras alterações, tampouco trouxe inovações substanciais quanto à violência doméstica. Ao contrário, a cultura jurídica da época aceitava teses como a “legítima defesa da honra” para justificar crimes passionais, argumento que permaneceu em uso até recentemente nos tribunais brasileiros (BRASIL, 1940; DIAS, 2010). Esse entendimento reforçava a concepção da mulher como propriedade do marido e legitimava práticas de controle violento no âmbito familiar.

Somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que consagrou a igualdade de gênero e a proteção à família como base da sociedade, iniciou-se um processo normativo de reconhecimento da violência doméstica como violação de direitos fundamentais. O artigo 226, § 8º, da Constituição determinou que “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (BRASIL, 1988). Essa disposição constitucional representou importante marco de ruptura com o passado normativo de invisibilidade, lançando as bases para a posterior elaboração da Lei Maria da Penha.

DOS MOVIMENTOS FEMINISTAS E DA INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES

Se, por um lado, a análise histórica do ordenamento jurídico brasileiro revela um longo período de invisibilidade e naturalização da violência doméstica, por outro, a segunda metade do século XX marcou um ponto de inflexão. A partir desse momento, os movimentos feministas e o fortalecimento do regime internacional de proteção aos direitos humanos passaram a desempenhar papel central na denúncia das desigualdades de gênero e na pressão por mudanças legislativas (SAFFIOTI, 2004).

A trajetória da legislação sobre violência doméstica no Brasil não pode ser compreendida sem o reconhecimento do papel desempenhado pelos movimentos feministas, que, a partir da segunda metade do século XX, transformaram a violência de gênero em pauta pública e política. Até a década de 1970, a violência contra a mulher era socialmente naturalizada e relegada ao espaço privado, cabendo ao movimento feminista a tarefa de desvelar essa realidade e reivindicar a intervenção estatal (SAFFIOTI, 2004).

Durante o processo de redemocratização do país, na década de 1980, as organizações feministas desempenharam papel decisivo na formulação de políticas públicas e na pressão por mudanças legislativas. A criação das primeiras delegacias especializadas de atendimento à mulher em São Paulo (1985) constituiu marco fundamental dessa mobilização, evidenciando a necessidade de estruturas institucionais voltadas ao enfrentamento da violência doméstica (BLAY, 2003).

Paralelamente, a internacionalização dos direitos das mulheres, consolidada por tratados e convenções multilaterais, exerceu forte influência sobre o ordenamento jurídico brasileiro. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1979 e ratificada pelo Brasil em 1984, impôs aos Estados-partes a obrigação de adotar medidas para eliminar a discriminação em todas as esferas, incluindo a vida familiar (ONU, 1979).

No plano regional, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), adotada em 1994 e ratificada pelo Brasil em 1995, representou avanço significativo ao reconhecer expressamente a violência doméstica como violação de direitos humanos e liberdade fundamental das mulheres. Essa convenção estabeleceu a obrigação estatal de atuar com a devida diligência para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher (OEA, 1994).

O diálogo entre o movimento feminista nacional e os instrumentos internacionais foi decisivo para impulsionar mudanças internas. Ao mesmo tempo em que militantes e organizações da sociedade civil denunciavam a violência doméstica nos fóruns nacionais, recorriam também a organismos internacionais para pressionar o Estado brasileiro a adotar políticas públicas e legislações específicas. Esse duplo movimento

culminou na maior visibilidade do problema e criou as condições para que o Brasil fosse responsabilizado internacionalmente no caso de Maria da Penha, o que, por sua vez, catalisou a elaboração da Lei nº 11.340/2006 (BARSTED; PITANGUY, 2011).

Portanto, a conjugação entre ativismo feminista e compromissos internacionais foi essencial para a transformação da violência doméstica de um problema privado e invisível em questão de direitos humanos de relevância pública. Esse processo demonstra como o Direito brasileiro foi permeável às pressões sociais e internacionais, abrindo espaço para a promulgação de um dos mais avançados marcos legais sobre o tema na América Latina.

DA LEI MARIA DA PENHA COMO MARCO JURÍDICO

O processo de internacionalização dos direitos das mulheres e a mobilização dos movimentos feministas no Brasil encontraram sua expressão mais emblemática na promulgação da Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Essa legislação foi resultado direto da condenação do Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em 2001, no caso de Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência doméstica reiterada e de tentativa de feminicídio praticada por seu então marido. Após quase duas décadas de inércia processual e impunidade, a CIDH reconheceu a responsabilidade internacional do Estado brasileiro por violação da Convenção de Belém do Pará e da CEDAW, exigindo medidas legislativas eficazes (CIDH, 2001).

A partir dessa decisão, consolidou-se a necessidade de romper com a histórica negligência estatal e de instituir um marco normativo robusto capaz de enfrentar a violência doméstica de forma integrada. A Lei Maria da Penha, promulgada em 7 de agosto de 2006, representou esse divisor de águas, introduzindo mecanismos inovadores no ordenamento jurídico brasileiro. Entre os principais avanços, destacam-se: a criação de medidas protetivas de urgência, como o afastamento imediato do agressor do lar; a instituição de juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher; a previsão de atendimento multidisciplinar às vítimas; e a inclusão da violência psicológica, patrimonial, sexual e moral no rol de formas de violência reconhecidas (BRASIL, 2006).

A lei também rompeu com a lógica da conciliação obrigatória, prática comum até então nos Juizados Especiais Criminais, que frequentemente resultava na revitimização da mulher e na impunidade do agressor. Ao estabelecer que a violência doméstica constitui crime de ação penal pública incondicionada, a Lei Maria da Penha retirou da esfera privada a decisão sobre o prosseguimento da ação penal, reforçando a noção de que se trata de violação de direitos humanos e não de mera questão conjugal (DIAS, 2015).

Além disso, a legislação consagrou a interdisciplinaridade como princípio fundamental, determinando que o atendimento às vítimas deve envolver não apenas o sistema de justiça, mas também serviços de saúde, assistência social e políticas de prevenção. Essa abordagem integral reflete o reconhecimento de que a violência doméstica é fenômeno complexo, com raízes sociais, culturais e econômicas que não podem ser enfrentadas apenas pelo Direito Penal (CAMPOS, 2017).

Passados quase vinte anos de sua promulgação, a Lei Maria da Penha consolidou-se como referência internacional e é considerada uma das legislações mais avançadas do mundo no enfrentamento à violência doméstica (ONU MULHERES, 2012). Entretanto, sua plena efetividade ainda enfrenta desafios, como a insuficiência de recursos para os serviços especializados, a persistência de resistências culturais e a subnotificação dos casos. Apesar desses limites, o marco normativo representou mudança paradigmática no tratamento jurídico da violência doméstica no Brasil, tornando-se símbolo da luta das mulheres por igualdade e dignidade.

CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS E AVANÇOS POSTERIORES

A promulgação da Lei Maria da Penha representou um marco jurídico e político sem precedentes no enfrentamento da violência doméstica no Brasil. Contudo, sua efetividade dependeu, desde o início, da construção de uma rede de proteção articulada entre o sistema de justiça e as políticas públicas. A experiência acumulada ao longo de quase duas décadas revelou avanços significativos, mas também limitações estruturais e desafios persistentes.

Entre os principais avanços posteriores à Lei nº 11.340/2006, destaca-se a promulgação da Lei nº 13.104/2015, que introduziu o crime de feminicídio como

qualificadora do homicídio, reconhecendo o assassinato de mulheres em razão de gênero como forma extrema de violência doméstica e de discriminação (BRASIL, 2015). Essa alteração legislativa reforçou o caráter estrutural da violência de gênero e contribuiu para maior visibilidade do problema no âmbito penal (PASINATO, 2011).

Outro marco importante foi a Lei nº 13.431/2017, conhecida como Lei da Escuta Protegida, que estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, determinando procedimentos diferenciados para evitar a revitimização durante a coleta de depoimentos. Embora voltada ao público infantojuvenil, essa legislação dialoga com os princípios da Lei Maria da Penha ao priorizar o acolhimento humanizado e a proteção integral da vítima (BRASIL, 2017; CUNHA; PINHEIRO, 2018).

Adicionalmente, a Lei nº 13.827/2019 autorizou que, em situações de risco atual ou iminente à integridade física da mulher, a autoridade policial possa conceder, provisoriamente, medidas protetivas de urgência, como o afastamento imediato do agressor do lar, até posterior deliberação judicial (BRASIL, 2019). Essa inovação buscou acelerar a resposta estatal diante da morosidade processual, atendendo ao princípio da proteção efetiva e imediata.

Apesar dessas conquistas normativas, dados empíricos demonstram que a violência contra a mulher permanece alarmante no Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2023), foram registrados mais de 245 mil casos de violência doméstica e familiar contra mulheres em 2022, com média de 1 vítima a cada 2 minutos. O mesmo relatório aponta que, apenas em 2022, ocorreram 1.437 feminicídios no país, revelando que o problema, embora reconhecido juridicamente, ainda demanda respostas mais eficazes (FBSP, 2023).

As críticas à efetividade da Lei Maria da Penha concentram-se na insuficiência da rede de atendimento, na escassez de delegacias especializadas, casas-abrigo e serviços de assistência psicológica e social, especialmente fora dos grandes centros urbanos. Além disso, persiste a subnotificação dos casos, motivada pelo medo, pela dependência econômica e pelo estigma social que recai sobre as mulheres vítimas de violência (CAMPOS, 2015).

Outro ponto recorrente é a resistência cultural. Apesar da posituação de direitos, ainda há setores do sistema de justiça e da sociedade que relativizam a gravidade da violência doméstica, reproduzindo práticas de revitimização e discursos culpabilizantes (BIROLI; MIGUEL, 2014). Tais barreiras demonstram que, embora o marco jurídico seja avançado, a mudança social e institucional necessária para sua plena efetividade é mais lenta e desafiadora.

Assim, pode-se afirmar que a Lei Maria da Penha e as legislações posteriores consolidaram um arcabouço normativo robusto e reconhecido internacionalmente. No entanto, o enfrentamento da violência doméstica exige não apenas leis, mas também políticas públicas integradas, formação contínua dos operadores do direito e mudanças culturais profundas, de modo a superar a herança patriarcal que sustenta esse fenômeno no Brasil.

CONCLUSÃO

A análise histórica da legislação brasileira sobre violência doméstica evidencia que, por longo tempo, o ordenamento jurídico legitimou a desigualdade de gênero ao invisibilizar a violência sofrida pelas mulheres no espaço privado. O percurso, que se inicia no Código Criminal do Império (1830) e passa pelo Código Civil de 1916 e pelo Código Penal de 1940, demonstra a persistência de uma lógica patriarcal que naturalizava a autoridade masculina e relegava as mulheres à condição de subordinadas.

Esse quadro começou a se transformar com a ascensão dos movimentos feministas nacionais e a influência de tratados internacionais, como a CEDAW (1979) e a Convenção de Belém do Pará (1994), que impulsionaram a responsabilização do Estado brasileiro no caso de Maria da Penha. A condenação pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2001, catalisou a promulgação da Lei nº 11.340/2006, considerada um dos mais significativos marcos jurídicos no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.

A Lei Maria da Penha representou uma ruptura paradigmática ao retirar a violência doméstica da esfera privada e ao consagrá-la como violação de direitos humanos. Suas inovações – medidas protetivas de urgência, juizados especializados,

atendimento multidisciplinar e reconhecimento de múltiplas formas de violência – transformaram o arcabouço normativo brasileiro em referência internacional. Alterações posteriores, como a tipificação do feminicídio (Lei nº 13.104/2015), a Lei da Escuta Protegida (Lei nº 13.431/2017) e a ampliação das medidas protetivas (Lei nº 13.827/2019), reforçaram esse processo de consolidação normativa.

Entretanto, os dados empíricos revelam que a violência de gênero persiste em índices alarmantes, demonstrando que a existência de leis, por si só, não é suficiente para erradicar o problema. A subnotificação dos casos, a insuficiência da rede de proteção, as resistências culturais e a desigualdade no acesso aos serviços especializados ainda comprometem a efetividade da Lei Maria da Penha.

Nesse contexto, é imprescindível avançar em três frentes principais: (i) fortalecimento das políticas públicas integradas, com ampliação de delegacias especializadas, casas-abrigo, serviços de saúde e assistência social; (ii) formação contínua dos operadores do direito e profissionais da rede de atendimento, a fim de combater práticas revitimizantes e promover uma atuação sensível à perspectiva de gênero; e (iii) mudança cultural e educacional, com políticas de prevenção voltadas à desconstrução de estereótipos de gênero e à promoção da igualdade.

Conclui-se, portanto, que a trajetória legislativa brasileira, da invisibilidade à promulgação da Lei Maria da Penha e seus desdobramentos, representa um avanço inegável, mas ainda incompleto. O desafio atual não é apenas preservar o marco jurídico conquistado, mas garantir sua efetividade no cotidiano das mulheres brasileiras, de modo que o direito fundamental a uma vida livre de violência seja concretamente assegurado.

REFERÊNCIAS

BARSTED, L.; PITANGUY, J. (orgs.). O Progresso das Mulheres no Brasil 2003-2010. Rio de Janeiro: CEPIA; Brasília: ONU Mulheres, 2011. Disponível em: <https://www.onumulheres.org.br>. Acesso em: 6 ago. 2025.

BIROLI, F.; MIGUEL, L. Feminismo e política: uma introdução. São Paulo: Boitempo, 2014.

BLAY, E. Violência contra a mulher e políticas públicas. Estudos Avançados, São Paulo, v. 17, n. 49, p. 87-98, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/ryqNRHj843kKKHjLkgrms9k/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 6 ago. 2025.

BRASIL. Código Civil de 1916. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Rio de Janeiro: Senado Federal, 1916. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1910-1919/lei-3071-1-janeiro-1916-397989-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 6 ago. 2025.

BRASIL. Código Criminal do Império. Lei de 16 de dezembro de 1830. Rio de Janeiro: Senado Federal, 1830. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-16-de-dezembro-1830-566694-publicacaooriginal-90541-pl.html. Acesso em: 6 ago. 2025.

BRASIL. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1890. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 6 ago. 2025.

BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Diário Oficial da União: Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso em: 6 ago. 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 6 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 8 ago. 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 6 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), para prever o feminicídio como circunstância qualificadora. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 10 mar. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm. Acesso em: 6 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Diário Oficial

da União: Brasília, DF, 5 abr. 2017. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13431.htm. Acesso em: 6 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.827, de 13 de maio de 2019. Altera a Lei nº 11.340/2006 para permitir à autoridade judicial ou policial conceder medidas protetivas de urgência. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 14 maio 2019. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13827.htm. Acesso em: 6 ago. 2025.

CAMPOS, C. Desafios na Implementação da Lei Maria da Penha. Revista Direito GV, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 391-406, 2015. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rdgv/a/gMFCnKzQdJzX3hLv7pPdKf/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 6 ago. 2025.

CAMPOS, C. Lei Maria da Penha: necessidade um novo giro paradigmático. Revista Brasileira de Segurança Pública, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 10-23, 2017. Disponível em:
<https://revista.forumseguranca.org.br/rbsp/article/view/778>. Acesso em: 06 ago. 2025.

CIDH – Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatório nº 54/01, Caso Maria da Penha Maia Fernandes (Brasil). Washington, DC: OEA, 2001. Disponível em:
<https://www.cidh.org/annualrep/2001port/capitulo3c.htm>. Acesso em: 6 ago. 2025.

CUNHA, R.; PINHEIRO, R. Lei da Escuta Protegida comentada. São Paulo: JusPodivm, 2018.

DIAS, M. A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. ed. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2010.

DIAS, M. Lei Maria da Penha comentada: artigo por artigo. 4. ed. São Paulo: RT, 2015. Acesso em: 10 set. 2025.

FBSP – Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023. São Paulo: FBSP, 2023. Disponível em:
<https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/>. Acesso em: 6 ago. 2025.

OEA. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará). Belém: OEA, 1994. Disponível em:
<https://www.oas.org/juridico/portuguese/tratados/a-61.html>. Acesso em: 6 ago. 2025.

ONU. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW). Nova Iorque: ONU, 1979. Disponível em:
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>. Acesso em: 6 ago. 2025.

ONU MULHERES. O progresso das mulheres no mundo 2011-2012: em busca da justiça. Nova Iorque: ONU, 2012. Disponível em: <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2011/10/progress-of-the-world-s-women-2011-2012>. Acesso em: 6 ago. 2025.

PASINATO, W. "Femicídios" e as mortes de mulheres no Brasil. Cadernos Pagu, Campinas, n. 37, p. 219-246, 2011. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/cpa/a/k9RYCQZhFVgJLhr6sywV7JR/?format=pdf&lang=pt>.
Acesso em: 6 ago. 2025.

PINSKY, C.; PEDRO, J. Nova história das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012.

PRIORE, M. História das mulheres no Brasil. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2013.

SAFFIOTI, H. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.